

Qu'est-ce que l'interculturalité ?

Sur : Patrick Suter, Nadine Bordessoule-Gilliéron et Corinne Fournier Kiss (dirs.), *Regards sur l'interculturalité. Un parcours interdisciplinaire*, Genève, MétisPresses, 2016, 272 p., ISBN : 9782940563050.

Augustin Voegele

Aix-Marseille Université | France

Voegele, Augustin, « Qu'est-ce que l'interculturalité ? », *Comparaisons – La revue des cultures et des médiums*, n° 1, 2017 : « La comparaison créatrice : interculturalité et intermédialité ».

© Tous les textes et documents disponibles sur ce site, sont, sauf mention contraire, protégés par une licence Creative Common.

Regards sur l'interculturalité : ce titre dénote une modestie bienvenue, puisqu'il signale que les concepteurs du livre ne prétendent en aucune façon donner un panorama exhaustif de ce que peuvent être les usages de l'interculturalité. Pourtant, les éditeurs – à savoir Patrick Suter, Nadine Bordessoule-Gilliéron et Corinne Fournier Kiss – eussent pu tout aussi bien intituler l'ouvrage : *Qu'est-ce que l'interculturalité ?* Car, sans bien sûr épuiser la question, les contributions qu'ils ont réunies donnent une idée assez complète de ce que peut être l'interculturalité, des façons dont on peut la pratiquer – et aussi, et surtout, de ce que l'*inter* fait à la *culture*.

Ce livre, interculturel dans son propos et dans son projet, est en outre interdisciplinaire dans sa démarche – et c'est ce qui fait tout son prix. C'est ce que signale d'ailleurs le titre de l'introduction : « Mondes multiples, approches plurielles » (p. 9-23). Anthropologie, biologie des populations, histoire des religions, psychologie sociale, urbanisme, droit international, sciences de l'éducation, linguistique et bien sûr littérature : autant de disciplines qui invitent à repenser l'interculturel et l'interculturalité selon des perspectives parfois inattendues, toujours éclairantes.

L'une des principales vertus de cet ouvrage est qu'il « détranquillise », si l'on nous permet d'emprunter ce mot au poète Henri Michaux. Il invite à douter, et donc à penser. Il serait vain de prétendre en résumer le propos en quelques lignes. Mais on peut, néanmoins, tenter de signaler quelques thèses fortes qui se dégagent des différentes études proposées :

1. Il ne faut pas confondre l'interculturel, le multiculturel, le pluriculturel et le transculturel. Si les chercheurs se donnent rarement ce tort, il n'en va pas de même du discours journalistique et médiatique, qui ne prête pas toujours une attention assez scrupuleuse à la valeur des préfixes. Les termes d'*interculturalité* et d'*interculturel* renvoient (du moins dans le volume qui nous occupe) à toutes sortes d'échanges, de contacts et de rapports entre des entités culturelles aux identités (le mot est dangereux, mais il s'impose) assez clairement distinctes. Il est important de souligner que la guerre est un phénomène interculturel au même titre, par exemple, que les échanges commerciaux. Le mot *multiculturel*, par ailleurs, serait bien plutôt relatif

à des phénomènes rythmant la vie d'un système culturel composite, ou plus exactement encore d'un système *culturellement composite* – ce qui n'empêche pas les divers éléments qui composent un tel agencement complexe de conserver une forme d'autonomie théorique sinon pratique. Car une société multiculturelle est une société où le cloisonnement entre cultures n'est pas dépassé : tandis que la posture *pluriculturelle* suppose entre les cultures un désir de reconnaissance mutuelle, ou plutôt un désir mutuel de reconnaissance (voir sur ce sujet la contribution de Philippe Chanson, « De l'invention de la culture à l'interculturalité », p. 27-52, et en particulier la p. 42). Quant à l'adjectif *transculturel*, il sert à qualifier des phénomènes qui conduisent deux entités culturelles distinctes à l'origine à perdre une part considérable de leur autonomie.

2. On l'aura compris, l'essentialisme constitue un redoutable péril intellectuel, culturel et social. Mais sa révocation pure et simple est dangereuse également. Que les systèmes culturels soient constitutivement labiles, cela semble aujourd'hui peu contestable : d'autant que les travaux des archéologues, des linguistes et des généticiens tendent à prouver que les cultures naissent ou se renouvellent *via* de constants processus de *déplacement* (voir Alicia Sanchez-Mazas, « Les origines de la diversité humaine », p. 75-90, p. 84 notamment). Cependant, « une dose d'essentialisme culturel semble nécessaire afin de protéger ou de favoriser l'identité de groupes revendiquant une différence culturelle » (Isabelle Schulte-Tenckhoff, « L'interculturel en contexte... anthropologique », p. 53-74, p. 69).

3. Mais qu'est-ce que l'identité d'une communauté ou d'une collectivité ? Et surtout, comment la réflexion identitaire naît-elle ? C'est à cette question que tente de répondre Youri Volokhine dans son article intitulé « À propos des "interdits alimentaires" en Égypte ancienne » (p. 91-108). Et sa conclusion est plus qu'intéressante, puisqu'il formule cette hypothèse, que le sentiment identitaire naît (du moins en partie) d'une confusion entre espace « sacerdotal » et espace « commun » : c'est quand la communauté tout entière est invitée à adopter l'*ethos* sacerdotal de la contrainte qu'émerge le sentiment d'une *identité exclusive*.

4. Or, si toute identité exclusive n'implique pas nécessairement un réflexe raciste ou xénophobe (les deux mots n'étant pas strictement synonymes), il n'en demeure pas moins que l'*idem* est au fondement de la notion d'identité, qui suppose une forme de rejet de l'*alter*. Il faut donc se défier de certains procédés intellectuels et de certaines procédures juridiques qui, quoique motivés par une volonté sincère de reconnaître l'autre, le condamnent à une forme « d'extranéité identitaire » (Margarita Sanchez-Mazas, « Racisme et xénophobie. La construction de l'autre et de l'étranger dans une perspective historique et psychosociale », p. 109-126, p. 122).

5. Car l'interculturel constitue un réseau de pratiques, bien plutôt qu'une construction théorique. C'est pourquoi des disciplines comme les sciences juridiques ou encore l'urbanisme ont tant à nous en dire. Il semble évident, par exemple, que la ville (moderne) est par excellence un espace d'interculturalité. Mais, si l'on en croit Rémi Baudouï (« L'interculturalité urbaine. Enjeux et perspectives », p. 127-138), l'interculturalité urbaine est, aujourd'hui encore, plus ségrégative que transformative.

6. D'ailleurs, que dit le droit international de la diversité culturelle ? Ou plutôt, que fait le droit international à la diversité culturelle ? Vaste question, à laquelle la contribution de Vittorio Mainetti (« Diversité culturelle et droit international », p. 139-164) apporte des éléments de réponse fort intéressants. On retiendra en particulier ceci, que le mot *culture* « est un néologisme dans le langage du droit », et qu'il est « particulièrement difficile à définir ». Le droit doit-il considérer la culture comme un objet « esthétique-artistique », ou comme une entité « socio-anthropologique » (p. 141) ? Le droit, semblerait-il, n'a pas tranché, mais a développé une vision « écologique » relativement nébuleuse de la culture : relèverait du culturel les processus et les procédés qui organisent la relation de l'homme à son environnement.

7. Bien entendu, l'école fait partie des institutions qui orientent la relation de l'homme à son environnement. Mais « la prise en compte de la diversité culturelle dans une école globalisée » (c'est le titre de l'étude d'Abdeljalil Akkari et Marie-Anne Broyon, p. 165-182) semble problématique. Aussi bien l'école est-elle une miniature de la société dont elle éduque les enfants : c'est pourquoi, pour inventer une école qui sache tenir compte de la diversité culturelle, il faut d'abord construire une société véritablement polyphonique et polycentrée.

8. L'école, bien entendu, n'est pas le seul *lieu commun*, le seul *lieu de communauté* où la prise en compte de la diversité culturelle constitue une pierre d'achoppement : il en va de même à l'hôpital, comme l'établit la contribution de Laurent Gajo et Carine Layat Burn (« La compétence transculturelle dans les soins », p. 183-198). C'est notamment la « surculturalisation » (p. 195) du patient perçu comme « autre » et comme « mineur » qui fait problème.

9. Mais peut-être la littérature et les arts peuvent-ils contribuer à penser différemment (et plus

efficacement) l'interculturalité ? C'est du moins l'hypothèse qui semble sous-tendre les trois dernières contributions de l'ouvrage : Corinne Fournier Kiss (« Comparatisme et interculturalité », p. 201-216) donne, à partir de l'analyse d'un texte relativement méconnu de George Sand, l'*Essai sur le drame fantastique* (1939), une belle méditation sur les vertus intellectuelles et, osons le mot, morales de la discipline comparatiste ; de son côté, Valeria Wagner (« De l'or, de l'histoire et de la littérature. Les *Commentaires royaux* de l'Inca Garcilaso de la Vega et *Salomé* de Julia Alvarez », p. 217-234) invite le lecteur à réfléchir sur ce qu'elle appelle le « processus de conversion culturelle dans les contextes migratoires » (p. 277) ; enfin, Patrick Suter (« Vers une transculturalité mondialisée. Wadji Mouawad : *Le Sang des promesses*, marges et frontières », p. 235-255) décrit la construction d'un *nous* non exclusif qui pourrait bien être le fondement énonciatif d'une interculturalité harmonieuse.